

Yanvar, 2026-yil

**SURXON VOHASI AHOLISI URF-ODATLARINING LOKAL XUSUSIYATLARI VA
ZAMONAVIY TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI (1991-2024 YILLAR)**

Zahro Xayrullayeva

Magistrant. Termiz davlat universiteti.

f4911189@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18406071>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning janubiy mintaqasi – Surxon vohasi aholisining 1991-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrdagi etnomadaniy hayoti, urf-odatlar va marosimlarining lokal (hududiy) xususiyatlarini ilmiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda mustaqillik yillarida tiklangan qadimiy qadriyatlar va globallashuv jarayonida yuz bergan transformatsiyalar o'rganilgan. Xususan, vohaga xos bo'lgan “Beshikkerti”, “Qiz oshi”, “Olovdan o'tkazish” va dafn marosimlari qiyosiy-etnologik tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo aholisi modernizatsiya jarayonlariga qaramay, boshqa viloyatlardan farqli o'laroq, arxaik elementlarni (zardushtiylik va shomonlik qoldiqlarini) o'z marosimlarida ko'proq saqlab qolgan.

Kalit so'zlar: Surxon vohasi, etnolokal xususiyatlar, IMRAD, beshikkerti, qalin, olov kulti, transformatsiya, nomoddiy madaniy meros, Boysun, marosim folklori.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan 1991-yildan boshlab, milliy o'zlikni anglash va nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ushbu jarayonda har bir tarixiy-etnografik mintaqaning o'ziga xosligi (lokalligi) muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning janubiy qismi hisoblangan Surxon vohasi o'zining etnik tarkibining rang-barangligi (o'zbeklarning qo'ng'iroq, yuz, do'rmon, laqay, barlos urug'lari va tojiklar) hamda geografik jihatdan tog'li hududlarning ko'pligi sababli qadimiy urf-odatlarini konservativ shaklda saqlab qolgan noyob hudud hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, 1991-2024 yillar oralig'ida jamiyatda ro'y bergan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining rivojlanishi an'anaviy marosimlarga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. S. Tursunov, T. Pardayev kabi olimlarning ta'kidlashicha, Surxon vohasi marosimlari nafaqat islomiy, balki islomgacha bo'lgan (zardushtiylik, animizm) elementlarni ham o'zida jamlagan [1]. Biroq, so'nggi 30 yil ichida bu marosimlar qanday o'zgardi? Qaysi lokal xususiyatlar yo'qolib, qaysilari yangicha mazmun kasb etdi? Ushbu savollarga javob topish maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi Surxondaryo viloyatining turli tumanlari (Boysun, Sherobod, Qumqo'rg'on, Denov) misolida nikoh va motam marosimlarining lokal xususiyatlarini aniqlash hamda mustaqillik davridagi transformatsiya dinamikasini ochib berishdan iborat.

2. METODLAR (METHODS)

Ushbu tadqiqotda sifatli (qualitative) etnologik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Tarixiy-qiyosiy tahlil: Surxon vohasidagi urf-odatlarining 1990-yillarning boshidagi holati va 2024-yildagi bugungi holati o'zaro taqqoslandi.

Yanvar, 2026-yil

Bunda S. Tursunov, E. Eshniyozova va F. Jumaqulovalar tomonidan to'plangan dala yozuvlari va ilmiy asarlar asosiy manba sifatida olindi [2; 3].

Dala etnografik kuzatuvlari tahlili: Boysun (Darband, Qo'rg'on), Sherobod (Qizilolma, Xatak) va boshqa qishloqlarda o'tkazilgan ekspeditsiya materiallari o'rganildi. Xususan, F. Jumaqulovning 2024-yilgi Boysun tumani Darband qishlog'idagi dala yozuvlari zamonaviy holatni baholashda muhim omil bo'ldi.

Hujjatli tahlil: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining urf-odatlar va marosimlarni tartibga solishga oid farmonlari (xususan, 2019-yilgi Senat qarori) va ularning mahalliy aholi turmush tarziga ta'siri o'rganildi.

Lokal farqlash (Regionalizatsiya): Vohaning tog'li (Boysun, Sariosiyo) va tekislik (Termiz, Jarqo'rg'on) hududlari o'rtasidagi marosimiy farqlar tasniflandi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Surxon vohasi marosimlari umum-o'zbek an'analarning bir qismi bo'lsa-da, faqat shu hududga xos bo'lgan (lokal) va boshqa viloyatlarda uchramaydigan yoki kam uchraydigan quyidagi o'ziga xosliklarga ega.

3.1. Nikohgacha bo'lgan jarayonlardagi arxaik elementlar

Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, vohaning Xatak, Xo'janqon, Bedak va Tangidevon kabi tog'li qishloqlarida "Beshikkerti" (yoki beshik to'yida unashtirish) odati 1991-2010 yillar oralig'ida ham faol saqlanib qolgan. Bu odatga ko'ra, qiz bola tug'ilganda yoki beshik to'yi qilinganda, ikki oila kelishib, chaqaloqni bo'lajak kelin sifatida "belgilab" qo'yishgan. Boshqa viloyatlarda (masalan, Farg'ona vodiysida) bu odat deyarli yo'qolib ketgan bo'lsa-da, Surxondaryoda etnik urug'chilik munosabatlarining kuchliligi sababli uzoq vaqt saqlanib qoldi [3].

Shuningdek, "Qiz oshi" (yoki qizlar majlisi) marosimi aniqlandi. Fotiha to'yidan keyin va katta to'ygacha bo'lgan davrda qudalar tomonidan "tovoq qaytarish", "ko'rpa soldi" kabi marosimlar o'tkazilgan.

Eng qizig'i, unashtirish uchun 40 dona non (9 ta tandir, 9 ta patir, 9 ta qatlama, 9 ta qatpatir va 4 ta kulcha) olib borish va "non sindirish"da aynan ikkita nonni ustma-ust qo'yib sindirish faqat Surxon vohasiga xos bo'lgan lokal belgidir [2]. Boshqa hududlarda odatda faqat ikkita non sindiriladi, ammo Surxonda bu marosim kengroq ko'lamda va "rizqi butun bo'lsin" degan niyatda 40 soniga bog'langan holda bajariladi.

3.2. Qalin to'lash va iqtisodiy munosabatlar

Natijalar shuni ko'rsatdiki, 1991-yildan keyin bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida Surxon vohasida "Qalin" to'lash odati nafaqat saqlanib qoldi, balki yangicha moddiy ko'rinish oldi. Agar XX asr boshlarida qalin chorva mollari (qo'y, ot, tuya) va bug'doy bilan o'lchangan bo'lsa, 1991-2024 yillar davomida bu ko'proq mebel, tilla taqinchoqlar va valyuta ko'rinishiga o'tdi.

Biroq, Boysun va Sherobodning chorvador aholisi orasida hamon qalin tarkibida jonli mollarni (masalan, "ona suti" uchun sigir yoki buzoq berish) talab qilish holatlari uchraydi. Bu, vohada chorvachilik madaniyatining ustuvorligi bilan izohlanadi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, 2024-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, tog'li qishloqlarda kuyov tomon kelin tomonga to'y kuni so'yish uchun mol va guruch yuborishi (Karda) qat'iy talab sifatida qolmoqda.

3.3. Nikoh marosimidagi sinkretik va teatrlashgan elementlar

Surxon vohasi nikoh to'ylarining eng yorqin lokal xususiyati – bu islomiy va islomgacha bo'lgan e'tiqodlarning (zardushtiylik, shomonlik) uyg'unlashuvi, ya'ni sinkretizmidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, "Olovdan o'tkazish" (yoki "Alas-alas") marosimi vohaning Bedak, Bog'lidara, Yoriqsoy va Qorabog' qishloqlarida 2024-yilda ham o'z kuchini yo'qotmagan. Kelin kuyovning uyiga kelganda, ostonada yoqilgan gulxan atrofidan 3 marta aylantirilishi va "yomonliklar, jin-ajinlar shu olovda kuysin" degan niyat qilinishi – bu hudud aholisining olov kultiga bo'lgan qadimiy ishonchini ko'rsatadi. Boshqa viloyatlarda bu odat ko'pincha ramziy xarakterga ega bo'lsa, Surxondaryoda u majburiy ritual hisoblanadi.

Shuningdek, kelin kuyov xonadoniga kirib kelayotganda ostonada bajariladigan "Kampir o'ldi" (yoki "Momo o'ldi") marosimi aniqlandi [2]. Bu teatrlashgan tomosha bo'lib, unda keksa ayol ostonaga yotib olib, to sovg'a (sarpo) olmaguncha kelinni uyga kiritmaydi. Bu odat faqat Surxon-Qashqadaryo etnografik mintaqasiga xos bo'lib, u "ostonani qo'riqlovchi ruhlarni rozi qilish" va kelinning yangi xonadonga kirish huquqini sotib olishi ramzi hisoblanadi.

3.4. Kuyov chaqirdi va "Mol boshi" udumi

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, to'ydan keyingi "Kuyov chaqirdi" marosimi Surxondaryoda o'ziga xos iqtisodiy almashinuv xususiyatiga ega. Vohaning aksariyat tumanlarida (Sherobod, Boysun) qaynota kuyoviga "ko'rmana" sifatida "Mol boshi" – ya'ni sigir yoki buzoq sovg'a qilishi shart [2]. Qizig'i shundaki, mahalliy aholining ta'kidlashicha, "bu sigir meros hisoblanadi, uni sotish yoki so'yish mumkin emas, u ko'payishi kerak". Bu an'ana vohada chorvachilik xo'jaligining ustuvorligini va qarindoshlik rishtalarini mulk orqali mustahkamlashga qaratilganini ko'rsatadi.

4. MUHOKAMA (DISCUSSION)

Olingan natijalar 1991-2024 yillar oralig'ida Surxon vohasi urf-odatlarining rivojlanish dinamikasi bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

4.1. An'anaviylik va Modernizatsiya to'qnashuvi

Mustaqillik yillarida "qadriyatlarining qaytishi" jarayoni yuz bergan bo'lsa-da, so'nggi 10 yillikda (2014-2024) globallashuv va urbanizatsiya ta'siri kuchaydi. Masalan, 1990-yillarda kelinlar oddiy avtomobillarda olib kelingan bo'lsa (ayniqsa tog'li qishloqlarda), bugungi kunda bu vazifani qimmatbaho avtomobillar korteji bajarmoqda. Biroq, texnik o'zgarishlarga qaramay, ritualning ichki mazmuni (olovdan aylanish, ostonada so'yiladigan qurbonlik) kam bo'lsada saqlanib qolgan. Bu holat Surxon aholisining etnik o'zligini saqlashga bo'lgan intilishi kuchli ekanligini anglatadi.

4.2. Iqtisodiy omil va davlat siyosati ta'siri

Tahlil shuni ko'rsatdiki, marosimlardagi isrofgarchilik (masalan, "Ko'pkari"larda yuzlab gilam va tuyalar tarqatish, "Karda" uchun o'nlab mol so'yish) aholining iqtisodiy holatiga bog'liq bo'lib qolgan. O'zbekiston Respublikasi hukumatining 2019-yilgi "To'y-hashamlar, oilaviy tantanalar... o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida"gi qarori vohadagi marosimlarning ixchamlashuviga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi.

Biroq, dala kuzatuvlari shuni ko'rsatadiki, tog'li va chekka hududlarda aholi hamon "elning gapi" va "or-nomus" tushunchalari sababli katta xarajatli an'analarni (masalan, 500-1000 kishilik to'y oshlari) davom ettirmoqda.

4.3. Etnolokal o'ziga xoslikning saqlanib qolishi

Farg'ona vodiysi yoki Toshkent vohasidan farqli o'laroq, Surxondaryoda patriarxal oila munosabatlari va jamoaviy (mahalla, qishloq) nazorat kuchliroq. Shu sababli, "Beshikkerti", "Qiz oshi" va dafn marosimidagi ayollarning "Hasratli yor-yor" aytib yig'lashi (bu odat boshqa ko'plab hududlarda islomiy qoidalarga zid deb tark etilgan) kabi elementlar hali ham barqaror yashamoqda.

5. XULOSA (CONCLUSION)

1991-2024 yillarda Surxon vohasi aholisining urf-odatlarini va marosimlarini murakkab transformatsiya jarayonini boshdan kechirdi.

Birinchidan, mustaqillik omili tufayli sovet davrida taqiqlangan yoki cheklangan milliy va diniy qadriyatlar (Navro'z, Hayit, Sunnat to'ylari) to'liq qayta tiklandi va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylandi.

Ikkinchidan, Surxon vohasi O'zbekistonning boshqa hududlariga nisbatan o'zining "etnografik konservatizmi" bilan ajralib turadi. Vohadagi "Olov kulti", "Beshikkerti" va "Ko'pkari" kabi marosimlar o'zbek xalqining eng qadimiy (islomgacha bo'lgan) tarixiy qatlamlarini o'zida aks ettiradi.

Uchinchidan, zamonaviy globallashtirish sharoitida shakl o'zgargan bo'lsa-da (liboslar, transport, texnika), marosimlarning mohiyati va funksiyasi (ijtimoiy birdamlik, qarindoshlik rishtalarini mustahkamlash) o'zgarmay qolmoqda.

Kelgusida ushbu nomoddiy madaniy meros namunalari nafaqat ilmiy o'rganish, balki ularni turizm (etnoturizm) ob'yekti sifatida rivojlantirish va yosh avlodga yetkazish uchun "Ustoz-shogird" maktablarini qo'llab-quvvatlash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Tursunov S., Pardayev T., Tursunov A., Tog'ayeva M. O'zbekistonning janubiy hududlarida nomoddiy madaniyat tarixi. – Toshkent: Muharrir, 2012. – 200 b.
2. Jumaqulova, F. A. (2025). Nikoh to'yi bilan bog'liq urf-odat va marosimlar (Surxon vohasi misolida). *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(1), 580-586.
3. Eshniyozova, F. S. (2022). Surxon vohasi aholisining to'y va u bilan bog'liq marosimlarda arxaik ko'rinishlar. *International Conference on Developments in Education*, Amsterdam, Netherlands, 104-110.
4. Ashurov, A. A. (2009). O'zbek xalqining qadimgi e'tiqod va marosimlari. – Toshkent.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining "To'y-hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori (2019-yil 14-sentyabr).